

GRAMMATIK KATEGORIYALARNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Madrahimov Ilhomjon Sobirovich

o‘zbek tili kafedrası dotsenti, filologiya fanlari nomzodi

Erkaboyeva Mohidilxon Madamin qizi

o‘zbek tili va adabiyoti mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: tildagi grammatik kategoriyalarning rivojlanishi davrlar o‘tishi bilan yuzaga keladi va turli omillar bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Ushbu maqolada shunday omillardan ayrimlari xususida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: grammatik kategoriya, fonetik va semantik o‘zgarishlar, tillarning o‘zaro munosabati, jamiyat madaniyati, ijtimoiy struktura, klassik grammatika, strukturalizm, generativ grammatika, ratsionalizm.

KIRISH:

Grammatik kategoriyalar o‘zgarish va rivojlanishda bo‘ladi. Tildagi grammatik kategoriyalarning rivojlanishi vaqt o‘tishi bilan yuzaga keladi va turli omillar bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Quyida ushbu omillardan ayrimlarini keltiramiz:

1. Fonetik o‘zgarishlar. Tilning tovush tizimidagi o‘zgarishlar grammatik kategoriyalarning o‘zgarishiga olib keladi. Masalan, tovush o‘zgarishi qo‘shimchalarning o‘zgarishiga, demak, kelishik yoki zamonning o‘zgarishiga olib kelishi mumkin.

2. Semantik o‘zgarishlar. So‘z ma‘nosining o‘zgarishi grammatik kategoriyalarning o‘zgarishiga olib keladi. Masalan, avval faqat ma‘lum bir kelishikda qo‘llangan so‘z yangi ma‘no kasb etib, boshqa kelishikda ham qo‘llanishi mumkin.

3. Boshqa tillar bilan aloqalar. Tillarning o‘zaro munosabat va aloqalari natijasida grammatik kategoriyalarning o‘zlashtirilishi va adaptatsiyasi sodir bo‘lishi mumkin. Masalan, bir til boshqa tilning kelishik tizimini o‘zlashtiradi.

4. Ijtimoiy-madaniy o‘zgarishlar: jamiyat va madaniyatdagi o‘zgarishlar grammatik kategoriyalarga ta’sir qiladi, albatta. Masalan, ijtimoiy strukturadagi o‘zgarishlar shaxs yoki son kategoriyalarining o‘zgarishiga olib kelishi mumkin.

5. Sintaktik o‘zgarishlar: gap strukturasiidagi o‘zgarishlar grammatik kategoriyalarni o‘zgartiradi. So‘z tartibining o‘zgarishi kelishik yoki zamon kategoriyasining o‘zgarishiga olib kelish hollari kuzatiladi.

Umuman olganda, grammatik kategoriyalarning rivojlanishi murakkab va ko‘p omilli jarayon bo‘lib, vaqt o‘tishi bilan, turli lisoniy va nolisoniy omillar ta’sirida yuzaga keladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA:

Grammatik kategoriyalarning rivojlanish bosqichlari. Tildagi grammatik kategoriyalarning rivojlanishi bir necha bosqichlarda amalga oshadi. Ulardan ayrimlarini quyida sanab o‘tamiz:

1. Shakllanish. Bu bosqichda tilda grammatik kategoriya shakllana boshlaydi. Bu shakllanish muayyan grammatik ma’nolarni ifodalash uchun yangi so‘zlarni kiritish yoki mavjud so‘zlarni o‘zgartirish orqali sodir bo‘ladi. Masalan, kelishik yoki zamonlarning shakllanishi uchun yangi kelishiklar paydo bo‘ladi.

2. Tasdiqlanish. Bu bosqichda grammatik kategoriya turg‘un bo‘lib, tilda keng qo‘llaniladi. U standart tilning bir qismiga aylanadi va turli kontekstlarda qo‘llaniladi. Misol uchun, barcha otlar uchun majburiy bo‘lgan kelishik tizimi.

3. Kengayish. Bu bosqichda grammatik kategoriya kengayib, yangi so‘z yoki kontekstga nisbatan qo‘llanila boshlaydi. Yangi so‘zlar tilda ilgari ifodalanmagan grammatik ma’nolarga ega bo‘ladi yoki yangi grammatik shakllarning yoki ko‘plik yasash usullari paydo bo‘ladi.

4. Barqarorlik bosqichida grammatik kategoriya turg‘un bo‘lib, unchalik o‘zgarmaydi. U til tizimining bir qismiga aylanadi va uzoq vaqt davomida ko‘p o‘zgarishsiz qo‘llaniladi. Masalan, kelishik yoki zamonlar tizimi katta davr kesimida barqaror bo‘ladi.

5. O‘zgarish bosqichida grammatik kategoriya o‘zgarishi yoki, hatto, yo‘qolishi ham mumkin. Tildagi o‘zgarishlar, boshqa tillar bilan aloqa yoki ijtimoiy-madaniy

omillar grammatik toifalarning o‘zgarishi yoki barham topishiga olib keladi. Masalan, kelishik tizimining qisqarishi yoki zamon tizimining soddalashishi.

Shuni ta’kidlash kerakki, bu bosqichlar har doim ham ketma-ket amalga oshdi hamda turli tillarda farq qiladi. Grammatik kategoriyalarning rivojlanishi murakkab va dinamik jarayon bo‘lib, u ko‘plab omillarga bog‘liqdir.

Vaqt o‘tishi bilan tilshunoslikda grammatik kategoriya tushunchasi rivojlanib, turlicha talqin qilingan. Grammatik kategoriya tushunchasini ishlab chiqishning asosiy bosqichlari sifatida quyidagilarni ko‘rsatib o‘tamiz:

1. Klassik grammatika. Antik va o‘rta asrlarda rivojlangan klassik grammatikada grammatik kategoriyalar so‘zlarning formal tasnifi va ularning flektiv shakllari sifatida qaralgan. Ular so‘zlarning son, jins, kelishik, zamon kabi morfologik belgilari bilan bog‘langan.

2. Strukturalizm. XX asrda strukturalizm grammatik kategoriya tushunchasining rivojlanishiga katta hissa qo‘shdi. Strukturalistlar grammatik kategoriyalarga umumiy grammatik xususiyatlarga ega so‘zlarni birlashtiruvchi mavhum sinflar sifatida qaraganlar. Ular grammatik kategoriyalarning sintaktik va semantik jihatlariga, shuningdek, gaplarni shakllantirish tomoniga e’tibor qaratdilar.

3. Generativ grammatika. XX asrning ikkinchi yarmida shakllangan generativ grammatika doirasida grammatik kategoriyalar tilning umumiyroq grammatik tizimining bir qismi sifatida qaraldi. Generativistlar so‘zlarning qaysi birikmalari grammatik jihatdan to‘g‘ri ekanligini aniqlaydigan sintaktik va morfologik qoidalarni o‘rgandilar.

4. Funksional grammatika. Funksional grammatikachilar grammatik kategoriyalarni ularning muloqotdagi funksional roli nuqtayi nazaridan ko‘rib chiqdilar.

Bugungi kunda grammatik kategoriya nazariyasi rivojlanishda davom etmoqda, turli lingvistik maktab va nazariyalarda grammatik kategoriyalarni aniqlash, tasniflashda o‘ziga xos yondashuvlar mavjud. Umuman olganda, grammatik kategoriyalar tilning grammatik tuzilishini tahlil qilish va tavsiflash uchun muhim vosita bo‘lib qolmoqda.

Jahon tilshunosligida grammatik kategoriyalar ko‘plab olimlarni qiziqtirgan muammo bo‘lib, ulardan ayrimlarining qilgan ishlariga qisqacha to‘xtalamiz. Chunonchi, Ferdinand de Sossyur [4] grammatik kategoriyalar va ularning tildagi rolini o‘rgangan bo‘lsa, Noam Xomskiy umumiy grammatika nazariyasini ishlab chiqdi, shuningdek, u tilning kishilar tomonidan qanday qabul qilinishi va ishlatilishini ham o‘rgandi. Roman Yakobson esa tilning turli masalalari sirasida, jumladan, grammatik kategoriyalarni ham tadqiq qilib. U grammatik kategoriyalarni morfologik tahlil qilish va tasniflash nazariyasini yaratdi. Rus tilshunosi Ivan Fomin [2] rus tilidagi grammatik kategoriyalarni tadqiq qilib, grammatik tizim nazariyasi va grammatik kategoriyalar tasnifini ishlab chiqqan. Daniel Everett turli tillardagi grammatik kategoriyalarni, jumladan, kam qo‘llanuvchi tillardagi grammatik kategoriyalar va madaniyat o‘rtasidagi munosabatni ham o‘rgangan.

NATIJAR VA MUHOKAMA:

Tilshunoslikda grammatik kategoriyalar tushunchasini tavsiflovchi ko‘plab asarlar mavjud. Ferdinand de Sossyurning “Grammatika kategoriyalari” grammatika sohasidagi asosiy asarlardan biridir. Unda muallif kelishik, son, zamon kabi turli grammatik kategoriyalar hamda ularning tildagi o‘rnini tasvirlaydi.

Noam Xomskiy “Sintaktik kategoriyalar va sintaktik munosabatlar” asarida predmet, predikat, obyekt kabi sintaktik kategoriyalarni, ularning gapdagi sintaktik munosabatlar bilan aloqasini o‘rganadi. Roman Yakobson “Grammatik kategoriyalar va til tizimi” asarida turli grammatik kategoriyalar, ularning tasnifi va til tizimidagi mavqeyini o‘rganadi. Shuningdek, u grammatik kategoriyalar bilan tilning fonetika va semantika kabi bo‘limlari o‘rtasidagi munosabatni ham tahlil qilgan. Ivan Fomin “Rus tilidagi grammatik kategoriyalar” asarida rus tilidagi grammatik kategoriyalarni, masalan, kelishik, son, rod kabilarni o‘rganadi, ularning rus grammatikasidagi vazifalari va xususiyatlarini yoritadi. Daniel Everett esa “Grammatik kategoriyalar va madaniy aspektlar” kitobida grammatik kategoriyalar turli madaniyatlarning xususiyatlari va qadriyatlarini aks ettirishi hamda ularning lingvistik ifodaga qanday ta’sir qilishini tahlil qilgan.

Jahon tilshunosligida grammatik kategoriya tushunchasi tilning grammatik tuzilishini tahlil qilish va tavsiflash uchun ishlatiladigan asosiy tushunchalardan biri sifatida qaraladi. Grammatik kategoriyaning, odatda, tildagi so‘z yoki iboralarni tavsiflovchi o‘zaro bog‘liq grammatik belgilar tizimi sifatida talqin etiladi. Grammatik kategoriyalar tilning morfologiya (so‘z shakllari), sintaksis (gap tuzilishi), semantika (ma‘no) va fonologiya (tovush tuzilishi) kabi turli sathlarini qamrab oladi. Ular til birliklarini tartibga solish va tasniflashga, ularning grammatik xususiyatlarini aniqlashga yordam beradi. Quyida jahon tilshunosligida turli davrlarda grammatik kategoriyalarga munosabat va ularning tasniflanishi masalasiga ham e‘tibor qaratamiz.

Iskandariya tilshunoslik maktablari vakillari grammatikani mustaqil fanga aylantirib, juda katta grammatik “ashyo” (material) to‘plab, ot va fe‘l turkumlarining asosiy kategoriyalarini aniqlab bergan edilar.

R.Rasulovning fikriga ko‘ra, antik (qadimgi) davr tilshunosligining – yunon va Rim tilshunoslik maktablarining jiddiy kamchiliklari ham bor edi. Bu davr tilshunosligi ta‘limotida tilga tarixiy yondashish tamoyili yo‘q edi, ya‘ni ushbu davr tilshunosligi, hind tilshunosligi kabi, tilning tarixiy taraqqiyotini tushunmas edi. Shuningdek, ular ko‘pgina grammatik kategoriyalarni mantiq kategoriyalari bilan qorishtirdilar. [1,28]

Arab tilshunoslari morfologiyada, Aristotel kabi, uchta so‘z turkumini – ismun (ot), fe‘lun (fe‘l) va harfun (yuklama, yordamchi so‘zlar va affikslarni) ajratdilar. Otni keng ma‘noda olib, uning tarkibiga ot, sifat, olmoshlarni ham kiritadilar. Otlarni atoqli va turdosh otlarga, turdosh otlarni esa aniq va mavhum otlarga ayirdilar. Ularda otlarning son, egalik, kelishik kategoriyalari ancha mukammal tasvirlanadi. Otlarning kelishik kategoriyalari sifatida tushum kelishigi (-ni), jo‘nalish kelishigi (-ga, -ka, -ga), o‘rin va payt kelishigi (- da), chiqish kelishigi (-dan) va birgalik kelishigi (bila) qayd etiladi. Qaratqich kelishigi alohida izofa hodisasi sifatida tushuntiriladi. Bosh kelishik haqida so‘z yuritilmaydi. [1,39]

Arab tilshunoslarining tadqiqotlarida fe‘l markaziy o‘rinlardan birini egallagan. Sibavayxiy tadqiqotlarida fe‘lning qator grammatik kategoriyalari: o‘timlilik,

o‘timsizlik, nisbat, shaxs, son va boshqalar qayd etiladi¹. Olim fe’lning ancha murakkab bo‘lgan nisbat kategoriyasi – uning majhullik, birgalik, orttirma va o‘zlik nisbatlari haqida ma’lumot beradi. Manbada fe’lning o‘tgan, hozirgi va kelasi zamon kategoriyalari ham atroflicha yoritilgan. [1,40]

XULOSA:

Tilshunoslik maktablari namoyandalari grammatik kategoriyaga turlicha yondashganlar. Jumladan, mantiqiy grammatika yaratish ta’limotining tarafdorlari sifatida XVII-XVIII asrlarda maydonga chiqqan. Ratsionalizm maktabi tilshunoslikka ham jiddiy ta’sir ko‘rsatdi. Shundan so‘ng, har qanday tilning grammatik kategoriyalarini mantiqiy kategoriyalarning namoyon bo‘lishi, yuzaga chiqishi sifatida tushunish kuchaydi. [1,69]

Rus tilshunosligida grammatik kategoriyalar bilan maxsus shug‘ullangan olim I.I.Meshchaninovning “So‘z turkumlari va gap bo‘laklari” hamda “Fe’l” kabi ikki katta asari grammatik shakllarning qiyosiy tipologik tasviriga – tadqiqiga bag‘ishlanganligi bilan ajralib turadi. I.I.Meshchaninovning ushbu asarlari o‘z davrida tilshunoslikda “Grammatik kategoriyalarning tipologiyasi” nomi bilan atalgan yo‘nalishning boshlanishiga xizmat qildi. [3] U so‘z turkumlarini sintaktik va morfologik ko‘rsatkichlar bilan tavsiflanuvchi leksik guruhlar sifatida talqin qildi. I.I.Meshchaninov o‘z tadqiqotlarida fe’lning shaxs, zamon, mayl, nisbat, vid kabi grammatik kategoriyalariga alohida e’tibor berdi. Fe’l va kesim munosabati, nisbat, nisbatning gap semantikasiga, fe’l semantikasiga bog‘liqligi, harakat (faoliyat), holat fe’llari, ularning gapdagi o‘rni, ahamiyati kabi masalalarni nazariy yo‘nalishda atroflicha yoritdi.[1, 121-122]

Kuzatishlarimizdan ma’lum bo‘ladiki, tilshunoslikda grammatik kategoriyalarning turli aspektdagi tasniflari mavjud bo‘lib, ular turli davrlar tilshunosligida xilma-xil g‘oya va maktablarning rivojlanishi – grammatik kategoriyalar haqidagi fikrlarning taraqqiyotiga olib kelgan.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Расулов Р. Умумий тилшунослик. – Тошкент: Фан ва технология, 2010.
2. Фомин И. В. Возможности структурного исследования образов в политических дискурсах // Политическая наука. 2012. № 2. С—250.
3. Иван Иванович Мещанинов. Новое учение о языке. Стадиальная типология. — Л., 1936
4. Фердинанд де Соссюр. Заметки по общей лингвистики. - Москва: Прогресс, 1990